

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЎКРАК БЕЗИНИНГ РАКИ КИМЁТЕРАПИЯСИ АСОРАТЛАРИНИНГ РЕАБИЛИТАЦИЯСИ

Рауфов Ф.М.¹, Ярмухамедова Н.А.², Улмасов Ф.Г.¹

¹Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўтган асрнинг 70-80-йилларига келиб, консерватив (медикаментоз) ва оператив даво усуларининг ўзига хос асоратлари кузатилиши ва уларнинг баъзи бир камчиликлари кўришиб қолиши натижасида кўпгина олимлар томонидан альтернатив даво усулари ҳам ишлаб чиқиладиган бўлди. Шу асосда турли физик усуллар билан даволаш чораларга ҳам эътибор кучайди. Натижада лазеротерапия, магнитотерапия, электротерапия каби усуллар ишлаб чиқилиб, уларнинг турли хил касалликларни даволашдаги аҳамиятлари кенгайди. Бу айниқса, турли касалликларни реабилитациясида катта роль ўйнай бошлади.

Калит сўзлар: кўкрак бези раки, кимётерапия, асоратлар, реабилитация, .

REHABILITATION OF CHEMOTHERAPETIC COMPLICATIONS OF BRAST CANCER

Raufov F.M.¹, Yarmukhamedova N.A.², Ulmasov F.G.¹

¹Samarkand Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In the 70s and 80s of the last century, as a result of observing specific complications of conservative (medicinal) and surgical treatment methods and identifying some of their shortcomings, many scientists began to develop alternative treatment methods. On this basis, attention was paid to various physical treatment methods. As a result, methods such as laser therapy, magnetotherapy, and electrotherapy have been developed, and their significance in treating various diseases has expanded. This began to play a major role, especially in the rehabilitation of various diseases.

Keywords: breast cancer, chemotherapy, complications, rehabilitation

РЕАБИЛИТАЦИЯ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рауфов Ф.М.¹, Ярмухамедова Н.А.², Улмасов Ф.Г.¹

¹Самарқандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, г. Самарқанд, Узбекистан

²Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. К 70-80-м годам прошлого века, в результате наблюдения специфических осложнений консервативных (медикаментозных) и оперативных методов лечения и появления некоторых их недостатков, многими учеными стали разрабатываться альтернативные методы лечения. На этой основе усилилось внимание к лечебным мерам различными физическими методами. В результате были разработаны такие методы, как лазеротерапия, магнитотерапия, электротерапия, и их значение в лечении различных заболеваний расширилось. Особенно это стало играть большую роль в реабилитации различных заболеваний.

Ключевые слова: рак молочной железы, химиотерапия, осложнения, реабилитация.

e-mail: Farxodbek_85@mail.ru, dr.dsc.nargiza.anvarovna@gmail.com, dr.ulmasov@gmail.com

Ўтган асрнинг 70-80-йилларига келиб, консерватив (медикаментоз) ва оператив даво усуларининг ўзига хос асоратлари кузатКБС билан беморларда диагнознинг тасдиқланиши билан улардаги кузатиладиган тиббий, психологик-эмоционал ўзгаришларда беморларни реабилитация қилиш, руҳини кўтариш катта аҳамиятга эга [1, 4, 9, 12, 15]. Реабилитацион чораларга ўз навбатида медикаментоз усуллардан ташқари, лазеротерапия, пневмокомпрессия, турли частотали магнитотерапия, электротерапия усуллари, даволвчи жисмоний тарбия, массаж ва бошқа кўплаб усуллар қиради. Шунингдек, бу тоифадаги беморларнинг кўпчилигида турли даражадаги психологик

травмаларнинг кузатилиши сабабли, баъзи ҳолларда психологик тренинглари ҳам ўтказиш мақсадга мувофиқдир [3, 7, 8, 10, 14].

КБС сабабли комплекс даво олган беморларда постмастектомик синдромни даволашда индивидуал дастурларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун махсус пластик-реконструктив операциялар, турли хил протезларни қўллаш, психологлар назорати, турли хил физиотерапевтик муолажалар, санатория-курортологик иқлим ўзгаришлари кабиларни қўллаш беморларнинг депрессив ҳолатларини тезроқ яхшиланишига ва даволаш муолажаларига яхши таъсир қилади [2, 5, 6, 11, 13]. Юқорида айтилган кенг қамровли реабилитацион чора-тадбирлар натижасида беморлар орасида ногиронлик даражасининг пасайишига доимий турмуш тарзи ва сифатининг яхшиланишига еришиш мумкин.

Тадқиқот мақсади - беморларда ўсмага қарши кўриладиган даво чораларидан кейинги кузатиувчи асоратларни олдини олиш ва даволаш, уларнинг ҳаёт сифатини яхшилашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотимиз материалларини Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази Самарқанд филиалида 2024-2026 йилларда кўкрак беи саратони билан даволанган 104 нафар беморнинг клиник маълумотлари ташкил қилади. Беморларимизнинг барчасига бир неча курс ва турли усулларда кимётерапия ўтказилган бўлиб, уларнинг 22 (21,2%) нафарига турли усулларда мастектомия операциялари ўтказилган. Қолган 82 (78,8%) нафар беморларга фақатгина кимётерапия курслари ўтказилган.

Кузатувимиздаги беморларнинг барчасида стандарт кимётерапия усуллари ҳисобланган ноадъювант ёки адъювант АС (Доксорубин, Сиклофосфан) ёки ТП (Паклитаксел, Карбоплатин) схемаларидаги кимётерапевтик дори воситалари турли курсларда қўлланилган.

Беморларимизнинг барчасида кимётерапиядан кейин енг кўп кузатиладиган асоратларидан бири - периферик нейропатиянинг (ПН) турли даражалари кузатилган бўлиб, бизнинг тадқиқотимизнинг асосий мақсади - КБС билан беморларда кимётерапиядан кейинги ПН билан асоратини камайтириш ва реабилитациясини яхшилаш ҳисобланади. Ушбу мақсадни амалга оширишда турли реабилитацион даво муолажаларининг самарадорлиги солиштирилган бўлиб, реабилитацион усулларнинг турларига қараб беморларимиз асосий 2 гуруҳга ажратилди. Назорат гуруҳини 2024-2025 йилларда реабилитация курсларини ўтказган 61 (58,7%) нафар беморлар ташкил қилиб, уларга стандарт реабилитацион даво усуллари қўлланилган. Асосий гуруҳни 2026 йил илк 5 ойида реабилитация курсларини ўтказган 43 (41,3%) нафар беморлар ташкил қилиб, уларга тавсия қилинган такомиллаштирилган реабилитацион даво муолажалари олиб борилган.

Кузатувимиздаги беморларни таҳлил қилганимизда, уларнинг ёши 29 ёшдан 77 ёшгача бўлиб, ўртача ёш кўрсаткичи $50,5 \pm 4$ ёшни ташкил қилди. Беморларимизнинг ёшга оид маълумотлари 1-жадвалда келтирилган. Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, бизнинг кузатувимиздаги беморларнинг ёши БЖССТнинг таснифига (1963) асосан тавсифланган. Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, касалланиш даражаси енг кўпи асосан ёш ва ўрта ёшлардаги беморларга (76%) тўғри келмоқда. Бу кўрсаткич яна бир бор муаммонинг нақадар долзарблиги ва бундай беморларни ерта ва самарали реабилитация қилишда қанчалик катта аҳамиятга моликлигини кўрсатиб турибди.

Кузатувимиздаги беморларнинг деярли барчаси аёллар бўлиб, фақатгина 2 нафар ерак бемор КБС сабабли “Мадден усулида радикал мастектомия” операциясини ўтказган ва лозим бўлган кимётерапия курсларини олган. Беморларда КБСнинг келиб чиқиш анамнезига кўра таҳлил қилиб чиқилганда, асосий тоифадаги беморларимизда (n=41) илк 6 ойдан бери КБС диагнози қўйилган бўлиб, бу жами беморларимизнинг 39,4%ни ташкил қилган (1-жадвал). Шунингдек, жами беморларнинг 4 нафари (3,8%) 10 йилдан ортиқ давр мобайнида касаллик билан курашиб келмоқда.

1- жадвал

Беморларда касаллик анамнезига кўра тақсимланиши

	Назорат гуруҳи (n=61)	%	Асосий гуруҳ (n=43)	%	Жами (n=104)	%
6 ойгача	22	36,1	19	44,2	41	39,4
1 йил	12	19,7	8	18,6	20	19,2
2 йил	8	13,1	4	9,3	12	11,5
3-5 йил	13	21,3	9	20,9	22	21,5
5-10 йил	3	4,9	2	4,6	5	4,8
10 йил ва ундан ортиқ	3	4,9	1	2,3	4	3,8
Жами	61	58,7	43	41,3	154	100

КБС билан беморларда кўкрак безининг зарарланишининг локализациясига кўра ҳам таҳлил қилиниб, олинган натижаларга кўра, иккала гуруҳдаги беморларнинг 44,2%да ўнг ва 55,8%да чап томондаги кўкрак безларида саратон касаллиги учраган. Иккала кўкрак безларининг зарарланиш ҳолатлари кузатувимиздаги беморларнинг ҳеч бирида аниқланмаган.

Беморларнинг анамнезига кўра, махсус даво олганларигача 27,8% умуман ҳеч қандай даво муолажаларини олишмаган, 51% беморлар турли хил бошқа мутахассислар кўригидан ўтишиб, турлича консерватив даво муолажаларини олишган. Юқорида айтилганидек, жами беморларимизнинг 21,2% (n=22) турли усуллардаги мастектомия операцияларини ўтказишган.

Бизнинг тадқиқотимизга киритилган беморларни даволаш чора-тадбирлари бевосита уларни текширилиши натижасида турли хил ҳамроҳ касалликлар ҳам аниқланиб, улар ичидаги асосийларига гипертония касаллиги, қандли диабет ва нафас йўлларининг носпецифик касалликларини киритиш мумкин. Кўпгина беморларимида бир вақтнинг ўзида бир неча ҳамроҳ касалликлар аниқланган ва лозим бўлган мутахассислар томонидан консултациялар олиб борилиб, зарурий тавсиялар қилинган.

Беморларимизга асосий касалликни ташхислаш ва унинг характерини аниқлаш мақсадида пункцион ёки трепан биопсия (операция қилинганларда гистологик текшириш) текшириш усуллари ўтказилган бўлиб, бу кейинги босқичдаги даво муолажаларини ва уларнинг турларини танлашда катта аҳамиятга эга бўлди.

Беморларимизнинг барчаси бир неча босқичларда кимётерапевтик давони олишган бўлиб, операция қилинган беморларга кўрсатмаларга кўра операциядан олдин ва кейин бир неча курслар тайинланган. Кимётерапия курслари стандарт асосида асосан 2 хил йўналишда ноадъювант ёки адъювант АС (Доксорубицин, Сиклофосфан) ёки ТП (Паклитаксель, Карбоплатин) схемаларида муолажалар қилинган (2-жадвал).

2-жадвал

Кимётерапия курслари бўйича тақсимланиши

	курс	Назорат гуруҳи (n=61)	Асосий гуруҳ (n=43)	Жами (n=104)
АС (Доксорубицин, Сиклофосфан)	1	4	7	11
	2	4	7	11
	3	19	8	27
	4	15	14	29
	5	1	-	1
	6	-	-	-
ТП (Паклитаксель, Карбоплатин)	1	7	4	12
	2	15	7	22
	3	11	5	16
	4	10	7	17
	5	2	1	3
	6	4	1	5
Жами курслар		92	61	153

Баъзи беморларга кўрсатмаларга кўра иккала гуруҳ дориларидан ҳам қилинган. Кўпинча, беморларга дастлаб 2 курс Доксорубицин билан ПХТ ўтказилиб, кейинги босқичда 2 ёки 4 курс Паклитаксель билан ПХТ ўтказилади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотимизнинг асосий қисми юқоридаги 104 нафар беморларда кимётерепиядан кейин кузатиладиган периферик нейропатия асоратини даволаш ва реабилитацияси бўлиб, уни Самарқанд давлат тиббиёт университети қошидаги Реабилитология ва спорт тиббиёти илмий-тадқиқот институтида олиб борилди. Бу мақсадда иккала марказ ўртасида шартнома тузилган бўлиб, беморларимиз асосан амбулатор шароитда турли даво муолажаларини олишди. Шунингдек, турли хил ҳамроҳ касалликлари мавжуд беморларимиз стационар шароитда ҳам ётиб даво муолажаларини олишди.

Реабилитацион чора-тадбирлар одатда беморларда ПН қайд етилгандан кейин, маълум бир вақтдан сўнг олиб борилади. Уларга УТ-терапия, магнитотерапия каби физиотерапевтик даво муолажалари киради. Лекин ушбу физиотерапевтик даво муолажаларнинг таъсири анча чекланган ва самараси камлиги сабабли кўпгина беморлар улардан фойдаланишдан бош тортишган ҳолатлар ҳам бўлган.

Бизнинг таклиф қилаётган усулимизнинг яна бир асосий қисми - бу психолог (психоневролог) тавсияси ва назоратидир. Зеро, бажарилаётган муолажаларимиз беморларга соматик таъсир қилиши мумкин, лекин унинг психологик самараси бўлмаса барча ишларимиз самарасиз эканини кўрсатади.

Реабилитацион муолажаларга консерватив даво муолажалари ҳам киритилган бўлиб, комплекс таъсирни самарасини оширишга хизмат қилади. Консерватив даво муолажаларига метаболиклар, маҳаллий ва умумий анальгетиклар, спазмолитиклар, қон-томирларни кенгайтирувчилар, стероид ва ностероид яллиғланишга қарши препаратлар, еиплепсияга қарши ва тинчлантирувчилар, лозим бўлса, опиоидлар гуруҳига кирувчи дори воситалари ҳам қўлланилади. Албатта, ушбу консерватив терапия тўлиқ текширишлардан ўтгандан кейин мутахассислар томонидан белгиланади. Ушбу реабилитацион чора-тадбирлар учун алоҳида даволаш-диагностик дастур тузилган бўлиб, унинг самарадорлигини беморларимизда кўриб келмоқдамиз.

Клиник мисол: Бемор М., 59 ёшда.

Келгандаги шикоятлари: умумий дармонсизликка, танадаги оғриққа, чап қўлдаги сезгининг пасайиши ва бироз шишига.

ANAMNESIS MORBI. Бемор ўзини бир неча ой давомида касал деб ҳисоблайди, илгари ушбу касаллик бўйича шифокорларга мурожаат қилмаган. Чап сут безидаги ўсманинг катталашишидан сўнг РИО ва РИАТМга 24.01.2026 кунни мурожаат қилган. Амбулатор шароитда текширишлардан ўтган:

Кўкрак беги УТТ: Чап сут безининг пастки-ички квадрантида аниқ контурли, паст ехогенликдаги, 4,5×4,0 мм ўлчамдаги хосила аниқланади. Регионал лимфа тугунларидан: ўнг томонда 15 мм гача, чап томонда 21 мм гача катталашганлиги аниқланади. Хулоса: чап сут беги ўсмасининг (фиброаденома) малигнизацияси? Қўлтиқ ости лимфа тугунларининг лимфаденопатияси.

Патоцитологик хулоса (№ 761-65/2026): лимфоцитар инфилтрация. Ситология (№ 537 б/2026): фиброз-ёғ тўқимаси, муциноз компонент билан, безли гиперплазия каналлари.

Беморга ушбу хулосалар асосида 11.02.2026 й. кунни “Чап сут беги секторал резекцияси” операцияси ўтказилган. Операциядан кейинги макропрепаратнинг гистологик хулоса (№3735-37 О/26): сут безининг микроинвазив карциномаси. Г-2. 50.9. ИГТ № 3737 О/26: ЕР – 60% – ижобий, ПР – 90%, HER 2 – манфий, Ki-67 – 40%. Люминал Б типи. HER 2 манфий. Беморга операциядан кейин 2 курс АЦ схемасидаги ПХТ қилинган.

Беморда 1-курсдан сўнг периферик нейропатия белгилари аниқланганлиги ва динамикада кучайиб бораётганлиги сабабли Самарқанд давлат тиббиёт университети қошидаги Реабилитология ва спорт тиббиёти илмий-тадқиқот институти қошидаги Физиотерапия бўлимида амбулатор шароитда реабилитацион муолажаларни олиши учун қабул қилинди.

ANAMNESIS VITAE. Бемор анамнездан кўп йиллардан бери Ревматизм ва гипертония касалликлари билан даволаниб келиб, доимий равишда гипотензив ва яллиғланишга қарши дори воситаларни ичиб келади.

STATUS PRESENS OBJECTIVUS. Беморнинг умумий ахволи ўрта оғир, хуши аниқ, тана тузилиши нормастеник, тери ранги оқимтир, тери ости ёғ қавати ривожланиши ўртача, лимфа тугунлар икки томонлама қўлтиқ остида катталашган. Таянч харақатланиши тизими ўзгаришсиз. Нафас олиши тизими нафас олиши бурун орқали, бир минутда 18 та. Кўкрак қафаси симметрик, нафас олишида иккала томон ҳам бир хил иштирок этади, симметрик. Палпацияда кўкрак қафаси эластик. Перкуссияда аниқ ўпка товуши ешитилади, аускултацияда везикуляр нафас ешитилади. Юрак қон томир тизими юрак соҳасида ўзгармаган, чуққи турткиси аниқланмайди. Юрак соҳаси палпацияси оғриқсиз, аускултацияда юрак тонлари бўғиқ. Юрак чегаралари перкутор кенгаймаган. Пульс-1 мин.да 80 марта, АҚБ 120/80 мм сим.уст. Тили нам, милклари ўзгаришсиз. Қорин симметрик, юзаки палпацияда қорни юмшоқ, оғриқсиз. Жигар катталашмаган, талоқ пайпасланмайди. Ич келиши одатдагидек. Бел соҳаси ўзгаришсиз, «туртки» синамаси иккала томонлама манфий. Қовуқ соҳасида хосила пайпасланмайди. Сийиши еркин, оғриқсиз. Асаб ва сезги аъзолари ва эндокрин тизими аъзолари бўйича шикоятлари йўқ..

STATUS LOCALIS: Бемор кўрилганда сут безлари асимметрик. Чап сут беги секторал резекциядан кейинги бирламчи битган операцион чандиқ аниқланади. Чап қўлтиқ остидаги лимфа тугунлар катталашган. Ўнг сут беги ўзгаришсиз. Ўнг қўлтиқ ости лимфа тугунлар катталашмаган..

Бемор таъхиси: Чап сут безининг саратони T2N0M0, II босқич, II клиник гр. (МКБ-10 Ц-50). Чап сут беги секторал резекцияси операциясидан кейинги ҳолат (11.02.2026 й.). 1 курс АПХТ (Адьювант поликиметерапия) + 2 курс ПХТдан кейинги ҳолат. Асорати: Периферик нейропатия, ўрта оғир даражаси.

Бемордаги янги тавсия қилинган даволаш схемаси бўйича қуйидаги даво муолажалари олиб борилди: Магнитотерапия – маҳаллий, рефлектор-сегментар ва умумий усуллари индивидуал шаклда, 4-8 индукторлардан иборат бўлган, 20 мТл магнит майдонли индукцияли, сониясига 10-12 импульс частотали магнитмайдонлар таъсир қилиниб, ҳар бир муолажа вақти 10 минутдан ўтказилди. Диодли лазеротерапия – асосан паст частотали, тўлқин узунлиги 780-860 нм бўлган лазерли нурлантириш сеанслари ўтказилди. Беморга ҳар бир сеанс сочувчи наконечник ўрнатган ҳолда 30-40 сония давомидида олиб борилди. 10 та муолажадан иборат беморга жами 3 курс лазеротерапия ўтказилди. Игнатерапия – асосан енгил шаклдаги маҳаллий парестезия ва оғриқлар билан шикоят қилган беморларда қўлланилди. Ҳар бир сеанси бошқа муолажаларга қараб, кунора ўтказилиб турилди. Жисмоний машқлар – индивидуал тарзда беморнинг умумий аҳволига қараб, ҳар 2 кунда ўтказилди. Бир курс жами 5-10 (ҳар кун бўлса, 10 марта) кундан иборат. УЮЧ-терапия – бошқа физиотерапевтик муолажалар сингари 10 сеансдан иборат бир неча курсларда ўтказилди.

Беморимизда психологик нуқтаи назардан депрессия белгилари бўлмаганлиги сабабли психологик курслар ўтказилмади. Беморга қилинган физиотерапевтик даво муолажаларидан сўнг динамикада умумий аҳволи яхшиланди, шикоятлари камайди.

Беморда динамикада кузатишган ижобий ўзгаришлар даражасига кўра, 3-даражали реабилитацион даво муолажалари схемасидан 2-даражали ўтказилди.

Хулоса. Шудай қилиб, КБС сабабли кимётерапевтик даводан сўнг кузатиладиган периферик нейропатиялар билан беморларнинг реабилитацион чораларининг самарадорлигини ошириш ва уларнинг умумий аҳволини яхшилаш мақсадида реабилитацион чора-тадбирларга диодли лазерли нурлатишларини биофотоефектив таъсири натижасида зарарланган соҳаларда нерв ўтказувчанлигининг тикланиши, моддалар алмашинувининг яхшиланиши кузатилиб, беморларнинг асоратлардан тезроқ фориғ бўлишига ва тўлақонли ҳаёт сифатининг ошишига еришиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Barco, I. Role of axillary ultrasound, magnetic resonance imaging, and ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy in the preoperative triage of breast cancer patients / I. Barco [et al.]. // Clin. Transl. Oncol. Off. Publ. Fed. Span. Oncol. Soc. Natl. Cancer Inst. Mex. – 2017. – Vol. 19(6). – P. 704–710.
2. Brix B., Apich G. et al. Fluid Shifts Induced by Physical Therapy in Lower Limb Lymphedema Patients // J. Clin. Med. – 2020. – Vol. 9(11). – P. 3678.
3. Davies C. F., Macefield R., et al.. Patient-reported outcome measures for post-mastectomy breast reconstruction: A systematic review of development and measurement properties // Ann. Surg. Oncol. – 2021. – Vol. 1(28). – P. 386-404.
4. Kapellas N. Genetic predisposition in cancer-related lymphedema: a systematic review / N. Kapellas, E. Demiri, A. Lampropoulos [et al.]. – Текст : непосредственный // Lymphatic research and biology – 2022. – Vol. 20(5). – P. 478-487.
5. Stubblefield M.D. Upper body pain and functional disorders in patients with breast cancer/ M.D. Stubblefield, N. Keole //PM R. - 2014 Feb. - 6(2). – 170 - 83.
6. Yuksel S. S., Chappell A. G., [et al.]. Post Mastectomy Pain Syndrome: A Systematic Review of Prevention Modalities // JPRAS Open. – 2021. – Vol. 31. – P. 32-49.
7. Ахмедов В. А. и соавт. Оптимизация проведения реабилитации пациенток после мастэктомии по поводу рака молочной железы // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2019. – № 4(25). – С. 55-58.
8. Бахмутский, Н. Г. и др. Лечение болезненных костных метастазов у больных раком молочной железы лучевой терапии в сочетании с магнитотерапией // Вестник рентгенологии и радиологии. – 2020. – Т. 101, № 2. – С. 113-120.
9. Евстафеева Е. А. Качество жизни и его связь с базисными убеждениями женщин больных раком молочной железы на разных стадиях заболевания // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. – 2022. – Т. 8, № 1(74). – С. 97-104.
10. Золотовская И.А., Давыдкин И.Л., Локштанова Т.М., Орлов А.Е. Клинические проявления полинейропатии у онкологических больных на фоне химиотерапии и возможность их фармакокоррекции (результаты наблюдательной программы посеидон). Архивв внутренней медицины. 2018; 8(2): 137-144.
11. Рахимов Н.М., Рауфов Ф.М., Шаханова Ш.Ш. Факторы прогноза рецидива злокачественных герминогенных опухолей яичек. // Клиническая и экспериментальная онкология, №4(22)–2022. С. 75-79.
12. Супонева Н.А., Гришина Д.А., Грозова Д.А., Казиева М.С. Полинейропатии: общие принципы классификации, диагностики и лечения. Эффективная фармакотерапия. 2025; 21 (17): 28–34.

13. Федоров, В. Э. Клинические факторы риска, способствующие развитию осложнений после операций у больных раком молочной железы // Вестник медицинского института «Реавиз»: реабилитация, врач и здоровье. – 2018. – № 6(36). – С. 50-55.

14. Чиж Г.А., Рыков И.В., Орлова Д.С. и соавт. Существующие проблемы профилактики и

лечения химиоиндуцированной периферической нейропатии: мировой опыт и собственные данные. Злокачественные опухоли 2024;14(1):74–82.

15. Широкова И. Прожерина Ю. Рак молочной железы: взгляд экспертов // Ремедиум. №10, 2016. С.53-58.

Икитибос учун: Рауфов Ф.М., Ярмухамедова Н.А., Улмасов Ф.Г. Кўкрак безининг раки кимётерапияси асоратларининг реабилитацияси // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 469–474. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20132905>